

De tweede vraag is:

Hoeveel „punten” zullen er bij de tabak in een boekjaar moeten worden ingepakt? Daarbij speelt o.m. een rol de omzet der diverse soorten tabak, de winstgevendheid ervan, minimum dat kan worden ingepakt e.d. De ervaring zal moeten leeren welk deel van deze bons wordt ingeleverd door consumenten. Dat zal in sterke mate afhankelijk zijn van den persoon van den consument, alsmede van de te verkrijgen cadeaux. Zoo is mij uit de practijk bekend, dat bij een onderneming, die tabak, koffie en thee verpakt onder het publiek brengt, van de tabaksverbruikers gemiddeld 20 %, van de koffieverbruikers gemiddeld 10 % en van de theeverbruikers gemiddeld 5 % hun bons niet inleveren. Voorloopig moet natuurlijk het percentage geschat worden; uit de administratie zullen voor de toekomst de percentages moeten blijken.

Op grond van het maximaal voor kostprijs cadeaux te besteden bedrag en vermoedelijk aantal in te leveren „punten” is vast te stellen hoeveel waarde aan cadeaux elke „punt” vertegenwoordigt.

Met behulp hiervan is vast te stellen hoeveel punten ingeleverd moeten worden om een of ander geschenk te verkrijgen. Zoo is dan de cadeauxlijst te ontwerpen.

Het tweede gedeelte van het vraagstuk vraagt beschrijving der inrichting van de administratie dezer reclameafdeeling.

Achtereenvolgens kan dan behandeld worden:

1e. Creatie der bons.

De drukker mag slechts tot vervaardiging van bons overgaan op schriftelijke opdracht van de directie. Controle door personeel der onderneming moet ten kantore van den drukker plaats vinden, tenzij men een zeer vertrouwden drukker heeft. Bij elke opdracht moet dezen het cliché ter beschikking gesteld worden. Op de factuur van den drukker moet aangegeven worden wat gedrukt is. (Hier ligt het belangrijk steunpunt voor eventuele accountantsecontrole!).

2e. Voorraadadministratie der bons, welke zeer eenvoudig kan wezen.

3e. Afgifte bons.

Dagelijks zal aan de pakafdeeling een hoeveelheid bons worden verstrekt benodigd voor de in het productieplan geraamde in te pakken hoeveelheid.

Controle wordt verkregen door verhandlegging tusschen de opgaven van de bij het magazijn ingeleverde verpakte producten en de verstrekte bons minus aanwezigen voorraad bij pakafdeeling. Regelmatig dient deze controle te geschieden.

Of de bons werkelijk ingepakt worden, zal wel steekproefsgewijs moeten worden nagegaan.

4e. Inkomende bons.

Alle inkomende brieven met bons kunnen genummerd worden. De bons moeten worden nageteld en onbruikbaar gemaakt; practisch beperkt het natellen zich echter ook tot steekproeven in verband met het enorme werk. Gewoonlijk wordt dit i.v. met de kosten overgelaten aan vertrouwde jongste bedienden.

De brieven worden vervolgens ingeschreven in een register, waarin o.m. kolommen aangebracht moeten worden voor naam, adres afzender, nummer verlangd cadeau, aantal ingeleverde punten, alsmede om de verzending der cadeaux aan te teekenen.

De gegevens daarvoor worden verkregen uit geretourneerde copieopdrachten van den magazijnbeheerder der cadeaux. Deze heeft nl. schriftelijk opdracht tot afgifte verkregen, — van welke lijst, eveneens vervaardigd van de ingekomen brieven, ook zijn voorraadadministratie kan worden bijgewerkt. Practisch is het wellicht deze lijst te perforceeren, zoodat vóór de boeking in de magazijnadministratie eerst sorteering naar artikelen kan ge-

schieden. Van deze lijst worden dan nog een aantal copieën gemaakt o.m. één geperforceerd exemplaar voor het kantoor ter bijwerking der kantoorvoorraadadministratie van de cadeaux, en één geperforceerd exemplaar als adres voor expeditie om op pakket te plakken.

(Het zoeken naar arbeidsbesparende methoden is bij het ontwerpen eener administratieve inrichting van groot gewicht, zoodat kandidaten daar wel goed aandacht aan mogen schenken).

Eventueel kan men de goede functioneering dezer werkzaamheden ook uit de hoofdadministratie doen blijken door invoering van contrôlerekeningen.

Men boekt dan uit register ingekomen brieven:

Kosten reclame
aan Af te leveren cadeaux;
uit bericht afzending cadeaux;
Af te leveren cadeaux
aan Cadeaux

Strikt noodig is dit m.i. echter niet!

5e. voorraadadministratie cadeaux,
op bekende wijze in duplo gevoerd.

Ten slotte vestig ik er nog de aandacht op dat bij balansopmaking een reserve is te vormen voor verplichtingen voortvloeiende uit nog niet ingewisselde bons.

Een eenigszins afwijkende uitwerking verkrijgt men als men in de hoofdadministratie de begroote kosten der reclamecampagne wil verwerken.

Veel waarde hecht ik daar persoonlijk niet aan; om de juistheid der gemaakte begrooting te beoordeelen moet men toch tot de finesses ervan doordringen, hetgeen vanzelf extra-comptabel heeft te geschieden. De scheiding der kosten in proportioneele en vaste is daarbij van groot gewicht.

Natuurlijk moet men daarbij overigens dezelfde rubricering volgen als bij de begrooting is aangenomen.

W. N. DE BLAHEY

VRAGENBUS

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid, om de grenzen, waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, zoo ruim mogelijk te stellen, zoodat zoowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de vragen slechts blijven binnen het gebied, dat het blad dienen wil.

De beantwoording geschiedt door één der medewerkers of redactieleden individueel, zoodat de antwoorden niet mogen worden geacht steeds de meening der Redactie in haar geheel weer te geven.

BOEKBEORDEELING

Beknopte Belastinggids door M. J. H. Smeets en J. H. Meihuizen.

Dit werkje, waarvan de tweede druk kort geleden is verschenen, voorziet in een lang gevoelde behoefte en zal ongetwijfeld ook in accountantskringen veel geraadpleegd worden. Op het gebied van de Nederlandsche belastingwetten bestaan verschillende werken; door hunne uitgebreidheid zijn deze echter voor leeken minder geschikt. De belastinggids van de heeren Smeets en Meihuizen geeft een overzicht van de voornaamste

bepalingen der fiscale wetten. Voor iedere wet is een onderverdeling gemaakt in paragrafen. Bij iedere paragraaf wordt op duidelijke wijze het onderwerp aangegeven, dat behandeld wordt, waardoor het boekje ook voor den oningewijde op belastinggebied gemakkelijk te raadplegen is. Behalve eene beknopte uiteenzetting van de belastingwetten worden de tarieven gegeven van de Rijksinkomsten, Gemeentefonds-, Vermogens-, Verdedigings-, Personele-, Dividend en Tantième-, Grond-, Successie-, Registratie-, Zegel- en Wegenbelasting, waardoor de praktische bruikbaarheid van dit werkje wordt verhoogd.

A. N.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD**
voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

(De Systematiek, welke in dit repertorium wordt gevolgd alsmede de lijst van tijdschriften welke het omvat, zijn opgenomen in het nummer van Januari 1930 van dit blad)

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Costing public accounting engagements

Wittman Jr., C. W. — Het is noodzakelijk dat public accountants den kostprijs van iedere opdracht weten. Schrijver geeft de grondslagen, waarop z.i. deze kostenberekening moet worden gebaseerd.
A II 1 (A 33) *The Journal of Accountancy Jan. 1930*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Administratieve organisatie

Berkel, Mr. A. J. van — Het verbeteren eener administratieve organisatie moet systematisch geschieden. Schrijver geeft aan hoe deze organisatiearbeid in onderdeelen kan worden gesplitst, alsmede een korte toelichting bij elk der onderdeelen.
A III 3 (A 33) *Administratieve Arbeid Jan. 1930*

Stock exchange transactions

Bigg, W. W. — Schrijver geeft een beschrijving der gang van zaken bij den effectenhandel in Engeland.
A III 3 (A 33) *The Incorporated Accountants Journal Jan. 1930*

Accounting system for investment trust of managerial type

Wade, E. S. — Beschreven wordt de administratieve inrichting van een beleggingsmaatschappij. Linitiatoren van de verschillende boeken zijn gegeven.
A III 3 (A 33) *The American Accountant Jan. 1930*

Auditing the accounts of an airport

Morgan, W. I. — Een beschrijving van het rekeningsysteem, zooals dit voor een luchthaven het doelmatigst kan worden ingericht, alsmede de essentiële punten der accountantscontrole.
A III 3 (A 25) *Journal of Accountancy Febr. 1930*

De ponskaart in dienst der volkstelling

Kr. — Schrijver geeft een beschrijving van het ontstaan der Hollerith machine, alsmede een opsomming der voordeelen, welke bij een volkstelling met deze machine kunnen worden behaald.
A III 3 (A 35) *Administratieve Arbeid Febr. 1930*

Voorraadadministratie

Witteveen, G. L. — Voorraadadministratie zonder geldswaarde is van geene waarde. Voor het bijhouden van een voorraadadministratie met geldswaarde kan uitstekend gebruik gemaakt worden van een boekhoudmachine, hetgeen met voorbeelden wordt aangetoond.
A III 3 (A 35) *Administratieve Arbeid Febr. 1930*

The statistical side of cinema accounts

Pain, J. G. — Aangezien het cinema-bedrijf een kasbedrijf is, kan betrekkelijk eenvoudig een resultatenberekening per week worden opgesteld. Schrijver geeft eenige richtlijnen voor deze berekening.
A III 3 (A 31) *The Accountants' Journal Jan. 1930*

Besparing langs boekhoudkundigen weg

Verstoep, P. C. — Schrijver toont aan dat zonder technische hulpmiddelen een groote besparing kan worden verkregen op de administratiekosten in een bedrijf met meerdere filialen.
A III 3 (A 33) *Administratieve Arbeid Jan. 1930*

Over het gebruik van een eenvoudige schrijvende telmachine in een verkoopadministratie

Os, G. van — Indien de werkzaamheden behoorlijk zijn georganiseerd, is het mogelijk met een schrijvende telmachine een verkoopadministratie in te richten, hetgeen met voorbeelden wordt aangetoond.
A III 3 (A 35) *Administratieve Arbeid Jan. 1930*

Accounting for granite quarries

Derby Francis, C. — In dit artikel wordt een beschrijving van organisatie van een steengroeve gegeven, waarbij speciaal de punten welke van belang zijn voor de administratieve organisatie naar voren worden gebracht.
A III 3 (A 33) *The Journal of Accountancy Jan. 1930*

Accounting for the fur trader

Frankel, L. — Beschrijving der administratieve organisatie van den groothandel in huiden en bont.
A III 3 (A 33) *The Journal of Accountancy Jan. 1930*

Verdere mechaniseering der administratie van een electriciteitsbedrijf II

Merten, C. — Schr. vervolgt de gedetailleerde beschrijving van de gemechaniseerde administratie van een electriciteitsbedrijf.
A III 3 (A 35) *Financieel Overheidsbeheer 1 Maart 1930*

Eenzijdige en wederzijdsche, volledige en onvolledige interne controle

Laven, P. J. — Volledige interne controle is langs verschillende wegen mogelijk, welke wegen alle tezamen door de Logismografie worden omvat.
A III 4 (A 33) *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Maart 1930*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

The legal liability of an accountant

Keith, J. — De maatstaf voor wettelijke aansprakelijkheid voor den accountant hangt geheel af van het peil, waarop het accountantsberoep op eenig oogenblik staat. Schrijver schetst het verschil in verantwoordelijkheid bij de oude en nieuwe Companies Act en illustreert aan de hand van jurisprudentie den aard der verantwoordelijkheid.
A IV 2 (A 33) *Accountants' Magazine Febr. 1930*

Balance sheet alone no longer meets needs of credit-man

Glover, P. W. R. — Uitvoerig worden besproken de eischen, die gesteld moeten worden aan financiële overzichten, balansen en verlies- en winstrekeningen, die regelmatig verstrekt worden aan den bankier ingeval van credietverleening. Ook de controle-techniek van onderdeelen als inventarisatie enz. wordt beschreven.
A IV 3 (A 33) *The American Accountant Jan. 1930*

The inventory and the accountant

Brown, R. C. — De accountantsarbeid zal aan waarde winnen indien de accountants ook den voorraad controleeren. Teneinde aan te toonen dat het opnemen der voorraden praktisch mogelijk is, geeft schrijver aan op welke wijze door hem in een groote industrie de inventarisatie is voorbereid en uitgevoerd.
A IV 3 (A 33) *Journal of Accountancy Febr. 1930*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

De statistiek in de industriële onderneming

Zanten, Mr. Dr. J. H. van — Schr. bepleit samenwerking tusschen bedrijfseconoom en statisticus en bespreekt vervolgens tot welke